

DESIGN THINKING NA FORMAÇÃO DE DOCENTES MEDIADORES LITERÁRIOS: UMA PROPOSTA PARA BIBLIOTECAS ESCOLARES

Marissol Ferreira Batista Cavalcanti¹

Resumo

O presente estudo apresenta como a utilização da abordagem do “Design Thinking” pode auxiliar na identificação e resolução de desafios no ambiente das bibliotecas escolares ao mesmo tempo em que, diante do desafio identificado, sugere a implementação de um projeto para formação de docentes mediadores de leitura literária nesses espaços. Durante o estudo, foram utilizadas as etapas da abordagem “Design Thinking” - análise, síntese, ideação, prototipagem e teste, finalizando com a elaboração do “Project Model Canvas” com a proposta de implementação do projeto de formação de docentes mediadores de leitura literária. Os dados da pesquisa foram coletados em campo, por meio de observação, entrevistas e aplicação de questionário, e analisados qualitativa e quantitativamente. A representação dos dados qualitativos se deu por meio das ferramentas utilizadas na abordagem “Design Thinking” e, os quantitativos, graficamente. Os resultados e discussões apresentam cada etapa da abordagem que foi aplicada durante a pesquisa, com seus achados e descobertas. Todo o processo descrito nessas etapas fundamentou o estudo e indicou uma possibilidade de solução, o kit Forma Literabrincando, que foi prototipado e testado pelos usuários dos serviços da biblioteca. Como considerações finais, apresenta a relevância do Design Thinking na identificação de desafios e geração de soluções como uma possibilidade aplicável e exitosa no contexto da biblioteca escolar.

Palavras-chave: Formação de professores. Leitura literária. Design Thinking. Escola.

¹Mestranda em Estudos Linguísticos do PPGEL - ILEEL da Universidade Federal de Uberlândia. Bolsista Capes. Atua como bibliotecária escolar e ministrando oficinas de formação de professores. E-mail: marissol.cavalcanti@ufu.br.